

Organización, liderazgo, formación sindical docente y nuevas tecnologías

Yurithza del Carmen Manjarres Rojas (1), José Andrés Castillo Hernández (2)

(1) Área educación. Estudiante Doctorado en Investigación y docencia, Universidad Americana de Europa (UNADE), correo electrónico: yurithza@gmail.com

(2) Departamento educación, Universidad Americana de Europa, AV. Bonampak, Sm.6, Mz.1, Lt. 1, 77500, Cancún, Quintana Roo. México. Doctor en Sistemas Ambientales Educativos, correo electrónico: joseandres.castillo@aulagrupo.es

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

El artículo presenta en esta ocasión revisión bibliográfica sobre formación sindical y aspectos relacionados. Se examinan líneas teóricas, metodológicas y experiencias específicas. Se sintetizan planteamientos en torno al impacto de la globalización en el sindicalismo, la configuración de las organizaciones y el líder sindical, el sindicalismo docente y la educación virtual. Resultado de esta búsqueda se encuentra que la globalización ha impactado los movimientos sindicales, tomando diversas orientaciones. La figura del líder se vuelve fundamental, identificándose dos estilos de liderazgo predominantes, definidos por: estrategias operativas y rasgos del dirigente, captando la mayor atención el liderazgo transformacional. En cuanto al sindicalismo docente, este se considera peculiar y de amplia repercusión social; se indica que faltan estudios del mismo, y se establecen diferencias y semejanzas entre formación sindical y profesional en trabajadores de la educación. En la modalidad virtual, se hace apología de la formación online y se plantean perspectivas críticas desacralizadoras.

Palabras clave: *sindicalismo docente, formación sindical, liderazgo sindical, educación virtual.*

Abstract

The article presents a bibliographic review on union training and related aspects. Theoretical, methodological lines and specific experiences are examined. Approaches are synthesized around the impact of globalization on unionism, the configuration of organizations and the union leader, teacher unionism and virtual education. The result of this search is that globalization has impacted the union movements, taking different orientations. The figure of the leader becomes fundamental, identifying two predominant leadership styles, defined by: operational strategies and leader traits, with transformational leadership capturing the most attention. Regarding teacher unionism, this is considered peculiar and of wide social repercussion; It is indicated that studies of the same are lacking, and differences and similarities are established between trade union and professional training in education workers. In virtual education, an apology for online training is made and deconsecrated critical perspectives are raised.

Key words: *teacher unionism, union training, union leadership, virtual education.*

Introducción

Este trabajo presenta el resultado de una revisión bibliográfica sobre seis temas que son relacionados entre sí con un propósito específico. Esos temas son: globalización, mundialización o nuevo orden económico dominado por el neoliberalismo como lo refieren diversos autores. En

segundo y tercer lugar, el sindicalismo y los retos que enfrenta ante el fenómeno social indicado, su necesidad de transformación y reconfiguración tanto institucional como de liderazgo. En cuarto lugar, el fenómeno de la formación sindical por la relevancia que tiene justamente, en esa transformación y reconfiguración. En quinto lugar, se aborda el tema del sindicalismo docente y, por último, educación virtual. Esta revisión documental tiene como punto de partida un proyecto de investigación aplicada en diseño y validación de un programa de intervención formativa virtual en liderazgo para representantes de un sindicato docente en Colombia, el cual se presenta en la metodología. Los objetivos permiten establecer relaciones conceptuales, consolidar el referente teórico, realizar un acercamiento a experiencias concretas y visionar lo investigado en los últimos años.

Impacto del nuevo orden mundial en la organización sindical

Un elemento objeto de análisis cuando se aborda el estudio de cualquier fenómeno social contemporáneo, es el impacto que ocasiona el renovado modelo económico social. Se utilizan varios términos para hacer referencia a esta transformación que implica la globalización, capitalismo moderno o contemporáneo y neoliberalismo. Fundamentalmente, el cambio en las relaciones económicas ha sido determinante en el ámbito laboral, específicamente, en los vínculos establecidos entre actores de la esfera de la producción.

La fase actual del capitalismo [1] se fundamenta “en la especulación financiera en complemento con la relación primaria entre producción, distribución y consumo de mercancías” (p. 137). Este modelo de capitalismo ha generado profundos cambios sociales: tercerización del trabajo; intermediación de contratos; retorno a formas de relación laboral propias de otros modos de producción, servidumbre; eliminación o limitación al mínimo de “los derechos laborales, como horarios fijos, sueldos, pensiones y seguridad social” (p. 137) desterritorializando a la clase trabajadora y dando paso a una reconfiguración en las relaciones laborales, trabajador-patrón, lo que a su vez transforma la organización sindical.

Urgencia de una nueva organización sindical

El impacto del nuevo orden mundial en el ámbito laboral y en la dinámica sindical ha hecho que se considere necesario un cambio de paradigma. En razón a lo anterior, surgen nuevos tipos de organización y se proponen otras alternativas. El movimiento sindical, sostiene [2], que deben “plantearse nuevas formas de acción y representación, a fin de constituirse nuevamente en un actor social capaz de intervenir y controlar los cambios, la innovación y la modernización” (p. 823).

Ante la mundialización del comercio, [3] la producción y las finanzas, los sindicatos tienen el reto de ejercer presión en los gobiernos y lograr una participación efectiva en el diálogo social. Es necesario “modelar el desarrollo de la acción sindical internacional destinada a mundializar la solidaridad y los derechos de los trabajadores” (p. 6).

Liderazgo sindical

Frente al desafío de los cambios sociales, económicos y la reconfiguración de la estructura y dinámica sindical, son necesarios también, nuevos liderazgos. La presencia del líder es fundamental en cualquier tipo de organización social independientemente de la clase de liderazgo que ejerza, el cual tiene características generales deseables en todo líder y características específicas que van de acuerdo a la naturaleza de la organización.

En este sentido, se examina la documentación relacionada con la definición de liderazgo. Encontrando una gran cantidad [4] y citando solo ocho de ellas. Las tres más recientes son la de Zaleznik, en el 2004: “El liderazgo requiere usar el poder para influir en los pensamientos y acciones de otras personas”, la de Bennis, del 2008: “El liderazgo es la capacidad de traducir la visión en realidad” y la de Robbins y Judge, 2018: “El liderazgo es la habilidad para influir en un grupo y dirigirlo

hacia un objetivo o meta". No elabora una síntesis de la totalidad de las definiciones citadas, sino que describe diferentes teorías sobre liderazgo.

El liderazgo [5], es un proceso de influencia en el que, a través de la comunicación efectiva de una idea, meta o valores, se logra que los seguidores se dispongan voluntariamente a tomar un camino. Es un proceso, una relación, una interacción, un constructo social que depende del tipo de institución donde se establece la relación de liderazgo.

En Colombia, se lleva a cabo una revisión documental [6] de investigaciones sobre liderazgo social y comunitario realizadas en entidades de Bogotá. Destacan estos autores que el liderazgo es un proceso relacional en el cual se orienta la conducta de los miembros a través de un sujeto que dinamiza para el grupo. Y añaden un nuevo elemento a la definición de liderazgo: es "producto de la sedimentación de relaciones de poder" (p. 200). También hacen referencia [6] al liderazgo transaccional y al transformacional. El primero toma en cuenta las necesidades de los seguidores, los compensa y estimula; el segundo, realiza cambios surgidos a partir del cuestionamiento. Estos autores se refieren a estilos de aprendizaje determinados por los rasgos del líder: democrático, laissez faire o adhocrático.

El enfoque participativo de liderazgo de Kurt Lewin, es abordado por [7], quienes discriminan entre autoritario, democrático y laissez faire, es decir, entre el que concentra el poder y la toma de decisiones; el que debate las directrices, estimula y apoya y el que participa muy poco y da libertad completa al grupo. Los autores señalan que las fundamentaciones del enfoque participativo de Lewin apuntan al liderazgo transformacional, en la medida que busca el cambio y la movilización del seguidor.

Como puede observarse, la atención de los autores revisados está enfocada en el liderazgo transformacional. Este apunta a un perfil de dirección democrática, responsabilidad social y funcional y la necesidad de cambio que las organizaciones tienen actualmente para la constitución de nuevos paradigmas sindicales. Los nuevos liderazgos [5], cuestionan las dirigencias tradicionales buscando el protagonismo relevante de los trabajadores y promoviendo cambios en ellos. Algunos estudios sugieren que las mujeres directivas tienen mayor tendencia al liderazgo transformacional; sin embargo, en la investigación llevada a cabo en la Confederación Sindical Industrial-Chile Constramet encontraron que tanto hombres como mujeres se auto perciben como transformacionales.

En el sindicalismo la dirigencia tiene un papel fundamental en la superación de los obstáculos que dificultan la acción sindical en la actualidad.

Formación sindical

La constatación de que una organización sindical en la actualidad implica un nuevo liderazgo, lleva a la revisión de documentación sobre la vía natural para desarrollar competencias y habilidades pertinentes en la formación sindical. Lo primero que salta a la vista en los trabajos revisados al respecto es la diversidad de denominaciones frente a este tema: formación sindical, capacitación sindical, educación sindical, educación obrera, educación de los trabajadores.

Destaca al respecto la tesis [8] con la que es posible sostener que los sindicatos docentes tienen una fortaleza con la profesión de sus afiliados. La autora se enfoca en la expansión del sindicalismo en Brasil, lo cual implicó la construcción de un modelo de capacitación de los trabajadores. Las entidades sindicales asumieron proyectos de formación sindical, lo que significa que los docentes estarían formando docentes en sindicalismo. A su vez, esto supone una concepción de la educación, una perspectiva pedagógica y del acto de educar. El claro ejemplo que ofrece [8] es "*presença da matriz freireana nas reflexões e nas ações práticas do movimento docente*" (p. 246) al afiliarse la categoría docente a la Central Única de Trabajadores.

El caso de Colombia también es revisado [9], interesándose por el material sobre la organización sindical del magisterio de los niveles de preescolar, básica y media. Se encuentra que no existe una

gran cantidad de estudios y presupone que esto se debe a la debilidad del movimiento obrero colombiano. El sindicalismo está desprestigiado como consecuencia de las políticas de liberalización económica. La revisión de documentación [9] empieza sobre sindicalismo, para posteriormente detenerse en el estudio de la educación en Colombia realizado por Aline Helg en 1987 y pasar a trabajos que tienen como objeto de estudio el sindicalismo docente. Se observa que desde distintas perspectivas teóricas, metodológicas y con sesgos partidistas, la documentación revisada es útil para periodizar y analizar la trayectoria de las organizaciones gremiales de los maestros. Algunos trabajos abordan el estudio desde la perspectiva sindicalista mientras que otros recalcan la obstaculización de los sindicatos a principios de eficacia y competitividad.

Formación y organizaciones sindicales docentes

La formación sindical en las organizaciones de trabajadores de la educación tiene un rasgo particular, en tanto que los docentes exigen un trato diferente al de otros trabajadores [10]. Hay una tradición que los considera “apóstoles”, “misioneros”, actores por mera vocación. Sin embargo, en la actualidad se entiende que los docentes son trabajadores cuya condición les permite organizarse y agremiarse en función de la defensa de sus derechos laborales.

El asociativismo docente [11] es correlacionado con el caso de Portugal, dada la simultaneidad del restablecimiento de la democracia en ambos países. Refiriéndose a las coyunturas de transformación en la política educativa brasileña, las prácticas asociativas y la diversidad de representaciones. Siguen la trayectoria del educador portugués Rui Grácio para ilustrar las acciones docentes. En la actualidad, [11] sostienen que el sindicalismo docente tiene la tarea de abocarse no solo a la lucha por los derechos, sino también a la resistencia, a los avances de un capitalismo que supone su fragmentación y disminución.

Educación virtual

La educación virtual presenta los siguientes rasgos [12]: es una evolución de la educación a distancia, transforma la educación presencial, facilita el aprendizaje a lo largo de la vida. Este tipo de educación incorpora medios tecnológicos, usa diversas plataformas y aplicaciones web. Implica conectividad, personalización de la enseñanza, convivencia en la red, interacción en el ecosistema digital.

Un estudio documental realizado [13], constata que existe tendencia a que la virtualización atenta contra sus mismos beneficios. Si la didáctica tecnológica se desarrolla sobre la base del conductismo y el conectivismo, es posible la deshumanización, la fragilidad en la interacción y la incertidumbre, al lado del tecnocentrismo. El autor cuestiona la confianza que se ha colocado en la posibilidad de aprendizaje cooperativo en entornos virtuales y la superficialidad con la que se adquieren conocimientos. Ante el panorama, propone “abordar la tendencia de la didáctica crítica como una perspectiva de reflexión sobre las pedagogías emergentes del entorno virtual” (p. 464).

Metodología

La educación en las organizaciones sindicales, como se ha tratado a lo largo de este artículo, permite el impulso y reforzamiento de los elementos de identidad colectiva en los docentes, mejorando los niveles de actuación y respuesta a las necesidades de la asociación laboral. Es por esto, que la formación de los trabajadores de la educación hoy, debe apuntar a la profesionalización de su gestión sindical como fortalecimiento mismo de la institución, estableciendo a través de la actualización de sus diseños curriculares, el abordaje de visiones sociopolíticas, democráticas, solidarias, desde las cuales se puedan construir consensos, se representen y defiendan intereses generalizables en términos justos y equitativos.

Ante este panorama, la investigación se enfoca en el fortalecimiento de las habilidades para el ejercicio de representación dentro de la estructura organizacional sindical magisterial a través del

diseño e implementación de un programa virtual de formación en competencias de liderazgo, que involucra e integra de manera consecuente el enfoque mixto como forma de acercarse al objeto de indagación para analizar la profundidad del estudio. El diseño se realiza por medio de la investigación cuasi experimental comparativa, todo ello, para incluir la realidad circundante y comparar los resultados que comprobarán la hipótesis establecida, configurando una mejora en la atención de los trabajadores afiliados al sindicato.

La población objeto de estudio, está conformada por una muestra de 30 representantes sindicales de sexo masculino y femenino de edades entre 23-70 años y 30 afiliados sindicales de sexo masculino y femenino de edades entre 23-70 años, seleccionados de manera intencional o de conveniencia, de acuerdo a características propias de la investigación, conformando grupos actores clave identificados desde el planteamiento del estudio y el diseño de investigación escogidos.

El objetivo, es trazar aplicar y validar un programa educativo virtual, escalonado y progresivo que permita formar a los representantes magisteriales, con herramientas del presente, en el que la adecuación del esquema temático y el ajuste de los métodos pedagógicos de formación sindical se complementen desde la objetividad de los hechos, pero sin olvidar que, desde el devenir histórico y su criticidad se pueden afrontar los cambios que exige el ingreso a la cibergeneración.

Resultados y discusión

La revisión documental tiene su punto de partida en la necesidad de construir un referente sólido para emprender una investigación aplicada: diseñar y validar una propuesta de intervención formativa virtual del liderazgo en un sindicato docente de Colombia. La indagación se enfoca en seis temas fundamentalmente: el nuevo modelo económico mundial, la organización sindical ante el impacto de la globalización, el liderazgo, la formación sindical, el sindicalismo docente y la educación virtual.

En cuanto al primer tema, se encuentra que la globalización de la economía, con la mundialización del comercio, la especulación financiera, el debilitamiento del Estado en el control del mercado, el deterioro de las condiciones de los trabajadores ha impactado a las organizaciones sindicales. De allí se deriva que el sindicalismo haya tomado diversas orientaciones ante los embates del neoliberalismo. Por ejemplo, ocurre la combinación con otras formas de organización social reivindicadoras; el biosindicalismo; la formación de centros de trabajadores; la fusión de sindicatos, federaciones y confederaciones; el surgimiento de sindicatos internacionales. Además, de la proposición de recuperar el espacio de producción como lugar de dinámica sindical.

En lo que respecta al líder sindical, se sostiene que es imprescindible una nueva configuración de las organizaciones que contrarreste la figura del líder tradicional, ya que de él depende en alto grado, la canalización de las luchas gremiales. Los estilos de liderazgo se pueden agrupar en los definidos por las estrategias operativas del líder: liderazgo transformacional, principalmente. La segunda clase de liderazgo está definida por los rasgos del dirigente: carismático, democrático, autoritario y *laissez faire*. La mayor atención de los autores revisados está colocada en el liderazgo transformacional.

Entre los trabajos revisados sobre formación sindical, se aborda el asunto de los contenidos, la preparación de los docentes, la diferencia y necesidad de formación sindical y profesional, experiencias de educación en línea, oportunidades y desafíos, y el caso de América Latina. En general, se plantea que esa formación está dirigida a favor de los trabajadores y a la inclusión de nuevos cuadros en la organización sindical. Los procesos educativos apuntan al fortalecimiento de la institución sindical y a la preparación para las buenas prácticas en defensa de derechos laborales. Así mismo, se esboza que la formación sindical conlleva aspectos éticos; se dirige a la construcción de pensamiento sociopolítico, la comprensión de la realidad económica; se rige por principios, prácticas de aprendizaje, trabajo colaborativo; tributa a la organización, acción sociopolítica transformadora del ser humano y la sociedad.

El sindicalismo docente se considera como peculiar y de amplia repercusión social; se indica que faltan estudios del mismo, se establecen diferencias y semejanzas entre formación sindical y profesional de los trabajadores de la educación y se ahonda en la idea que los docentes son actores fundamentales en la resistencia ante los avances del neoliberalismo.

Trabajos a futuro

Por último, la documentación revisada sobre educación virtual señala que los procesos de aprendizaje mediados por tecnología contribuyen a acrecentar y solidificar las interrelaciones entre los sujetos de conocimiento, crear dinámicas de colaboración, actualizar y profundizar contenidos que enriquecen a nivel pedagógico-educativo la investigación, pues esta se centra desde el manejo de las nuevas tecnologías, cumpliendo con los propósitos de describir, clasificar, explicar, predecir, experimentar y controlar los factores objeto de estudio, lo que permite manumitir a los representantes del sindicato para que construyan a través de su propia práctica y aceptando la complejidad del hecho educativo, el recorrido curricular que necesitan para insolentar los requerimientos que los afiliados y la escena laboral así exige.

Referencias

- [1] Piñeyro-Nelson, C. y Varela-Huerta, A. (2018). Migración y nuevas formas de sindicalismo en los países del norte global. *Trace* (73), 134-163.
<http://www.scielo.org.mx/pdf/trace/n73/2007-2392-trace-73-134.pdf>
- [2] Alarcón-Henríquez, N., Ganga-Contreras F. y Pedraja-Rejas, L. (2018). Estilos de liderazgo en dirigentes sindicales y gremiales de la región de Los Lagos, Chile. *Interciencia*, 43(12), 823-829. https://www.interciencia.net/wp-content/uploads/2018/12/823-GANGA-43_12.pdf
- [3] Cairola, E. (2019). La mundialización y la educación obrera. En: Organización Internacional del Trabajo: Educación obrera. Reforzando los sindicatos: el papel clave de la educación obrera, 1-2(146-147), 1-11. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/--actrav/documents/publication/wcms_571895.pdf
- [4] González-López, M. (2019). La arquitectura del liderazgo: ¿el liderazgo nace, se hace o se estructura? *Debates IESA*, 24(2), 13-17. <http://www.debatesiesa.com/debatesweb/wp-content/uploads/2020/01/Gonz%C3%A1lez-La-arquitectura-del-liderazgo.pdf>
- [5] Ganga-Contreras, F., Alarcón-Henríquez, N., Soto-Concha, R. y Saldivia, C. (2020). Estilos de liderazgo en dirigentes sindicales: un análisis desde la perspectiva de género. *Revista Venezolana de Gerencia*, 25(92), 1502- 1517.
<https://produccioncientificaluz.org/index.php/rvg/article/view/34276/36125>
- [6] Fernández-Fonseca, E. y Cardona-Sánchez, F. (2017). Los pliegues del liderazgo social y comunitario. *Jangwa Pana*, 16(2), 197-216.
<http://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/jangwapana/article/view/2133/1584>
- [7] Jiménez-Sierra, D., Rincón-Acevedo, A. y Pérez-Suescún, L. (2018). Análisis del liderazgo social de las pymes de Santa Marta –Colombia–, para el post-acuerdo desde el enfoque de la Responsabilidad Social Empresarial. *Rev. esc. adm. Neg.*, (85), 105-124.
<https://journal.universidadean.edu.co/index.php/Revista/article/view/2051/1797>
- [8] Do Vale, A. (2001). A influencia da pedagogia freirana na formação sindical docente. En: Paulo Freire y la agenda de la educación latinoamericana en el siglo XXI. Buenos Aires: CLACSO. <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/gt/20101010033608/10vale.pdf>
- [9] Bocanegra-Acosta, H. (2013). El sindicalismo docente en el contexto socio laboral de Colombia: el estado del arte. *Diálogos de saberes*, (38), 27-42.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4696215>

- [10] Matamoros-Fernández, C. (2019). La investigación sobre sindicalismo docente en Chile: avances y vacíos en su consolidación. *Revista Divergencia*, 9(14), 83-114.
http://www.revistadivergencia.cl/wp-content/uploads/2020/09/Div_14-09_Christian_Matamoros.pdf
- [11] Neto-Kappel, M. y Monteiro-Souda, N. (2019). Experiencias del sindicalismo docente en Brasil y en Portugal en contextos de transición política y social. En: Tálamo, F. y Rozados, M. (Eds.) *Política educativa, sindicalismo y trabajo docente: hacia la resignificación de los debates políticos y académicos en torno a las prácticas pedagógicas y sindicales para una educación popular y socialmente emancipadora*. (pp. 279-292). Clacso.
<http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/iie-agmer/20191128095146/Politica-Educativa.pdf#page=264>
- [12] Crisol-Moya, E., Herrera-Nieves, L. y Montes-Soldado, R. (2020). Educación virtual para todos: una revisión sistemática. *Education in the Knowledge Society*, (21), 1-15.
<https://revistas.usal.es/index.php/eks/article/view/eks20202115/22477>
- [13] Pando, V. (2018). Tendencias didácticas de la educación virtual: un enfoque interpretativo. *Propósitos y representaciones*, 6(1), 463-505.
<http://www.scielo.org.pe/pdf/pyr/v6n1/a10v6n1.pdf>